

Como Encontrar Algún Dato Dada La Media u Otras Medidas

por José de Jesús Camacho Medina | Dic 5, 2019 | Estadística, Matemáticas |

“Las matemáticas tienen belleza y romance. El mundo de las matemáticas no es un lugar aburrido en el que estar. Es un lugar extraordinario; merece la pena pasar el tiempo allí”.

[Marcus du Sautoy]

INTRODUCCIÓN

La media aritmética en Matemáticas, particularmente en estadística es también conocida como promedio o sencillamente media, y se aplica a un conjunto finito de valores o números, su cálculo consiste en sumar al conjunto de datos y al resultado obtenido dividirlo por el total de sumandos o datos, como se puede apreciar en la siguiente fórmula.

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

Figura 1 "Fórmula para calcular la Media de un conjunto finito de valores"

En el siguiente ejemplo mostramos como calcular la media de los datos : 1, 2, 15

$$\text{MEDIA} = (1 + 2 + 15) / 3 = 18 / 3 = 6.$$

La media o promedio se considera una medida representativa de un conjunto de datos, posee muchas ventajas de entre las cuales podemos mencionar:

- Es la medida de tendencia central más usada a la hora de realizar inferencias sobre poblaciones.
- Su cálculo es muy simple.

Como posible desventaja podemos decir que:

- Se ve afectada por valores extremos muy grandes o muy pequeños.

CALCULANDO EL DATO O LOS DATOS DESCONOCIDOS DADA LA MEDIA U OTRAS MEDIDAS

CASO I. VALOR DESCONOCIDO DADA LA MEDIA

Supongamos que se nos presenta un problema en donde nos dicen que la media es 2 y que los datos de estudio son 1, 2, 2, x, por lo tanto se nos pide hallar el valor desconocido "x", hacemos lo siguiente:

DATOS CONOCIDOS:

$$\text{MEDIA} = 2$$

TOTAL DE DATOS n = 4

VALORES CONOCIDOS 1, 2, 2

Partimos de la fórmula de la media:

$$(X_1 + X_2 + X_3 + \dots + X_n) / n = \text{MEDIA}$$

Sustituimos Valores

$$(1 + 2 + 2 + x) / 4 = 2$$

Despejamos "x"

$$x = (2 * 4) - (1 + 2 + 2) = 8 - 5 = 3$$

Por lo tanto se concluye que el dato desconocido sería 3 y así comprobamos que:

$$(1 + 2 + 2 + 3) / 4 = 2$$

De esta manera podemos encontrar una fórmula(a través del álgebra, planteando una ecuación y despejando la variable "x") que nos permita conocer el dato o valor desconocido dada la media como se puede apreciar en la figura II:

$$x = n * \bar{X} - (X_1 + X_2 + X_3 + \dots)$$

DONDE:

Datos conocidos:

$$X_1, X_2, X_3, \dots$$

n = Total de Datos

\bar{X} Es la Media del Conjunto de Datos

x Dato que se desconoce

Figura II : "Fórmula general para calcular dato desconocido dada la media"

CASO II. VALORES DESCONOCIDOS DADA LA MEDIA

En los casos en donde se proporcione la media y se desee calcular todos los datos será necesario contar con más información o incluso tener calculada alguna otra medida estadística, veamos a continuación diversas opciones:

2.A

Cuando se proporcione como información:

- La Media de los Datos
- Los datos son iguales
- La cantidad de datos es “n”

Podemos hacer uso de la siguiente fórmula :

$$X_1 = X_2 = X_3 = \dots = X_n = \bar{x}$$

Por ejemplo, queremos conocer los datos de un conjunto de cinco valores que presenta una media igual 8, mediante la fórmula se concluye que:

$X_1 = 8, X_2 = 8, X_3 = 8, X_4 = 8, X_5 = 8$ Por el hecho de que la media = 8.

Aquí la comprobación:

$$(8 + 8 + 8 + 8 + 8) / 5 = 40 / 5 = 8.$$

2.B

Cuando se proporcione como información:

- La Media de los datos
- Hay una Moda y es un dato que aparece dos veces
- La cantidad de datos es “n”
- El dato mayor o el Menor

Procederemos con un **ejemplo** para hacerlo más simple:

La media de un conjunto de datos es 3, la moda es igual a 3 y aparece dos veces, el total de datos es 6, además se nos dicen que el dato menor es 1.

Entonces tenemos que **$(X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + 3 + 3) / 6 = 3$.**

Despejamos **$X_1 + X_2 + X_3 + X_4$** , nos queda:

$$(X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + 3 + 3) / 6 = 6 \cdot 3 - (3 + 3), X_1 + X_2 + X_3 + X_4 = 18 - 6 = 12$$

Entonces tenemos la ecuación $X_1 + X_2 + X_3 + X_4 = 12$, la descomponemos de la siguiente manera: $(X_1 + X_2) + (X_3 + X_4) = 6 + 6$, nos queda:

$$(X_1 + X_2) = 6$$

$$(X_3 + X_4) = 6$$

Como ambas ecuaciones se igualan a seis generamos las diferentes parejas cuya suma nos arroja dicho número sin importar el orden de sus elementos: (0, 6), (1, 5), (2, 4), (3, 3), de estas cuatro opciones descartamos a (3, 3) por que dichos valores pertenecen a la moda, por lo cual nos queda como candidatos a estas parejas para escoger cuatro valores (0, 6), (1, 5), (2, 4), de aquí descartamos a (0, 6) por que el dato menor es 1, entonces (1, 5), (2, 4) figuran como los otros datos del conjunto, por lo tanto tenemos que:

$$(1 + 2 + 3 + 3 + 4 + 5) / 6 = 3.$$

Otro **ejemplo**:

La media de un conjunto de datos es 2, la moda es igual a 2 y aparece dos veces, el total de datos es 4, además se nos dicen que el dato menor es 1.

$$\text{Entonces tenemos que } (X1 + X2 + 2 + 2) / 4 = 2.$$

Despejamos $X1 + X2 + X3 + X4$, nos queda:

$$(X1 + X2 + 4) / 4 = 2, \quad X1 + X2 = 4 \cdot 2 - 4 = 8 - 4 = 4.$$

Entonces tenemos la ecuación $X1 + X2 = 4$.

Como la ecuación es igual a cuatro generamos las diferentes parejas cuya suma nos arroja dicho número sin importar el orden de sus elementos: (0, 4), (1, 3), (2, 2) de estas tres opciones descartamos a (2, 2) pues dichos valores pertenecen a la moda, por lo cual nos queda como candidatos a estas parejas para escoger cuatro valores (0, 4), (1, 3), de aquí descartamos a (0, 4) por que el dato menor es 1, entonces (1, 3), figuran como los otros datos del conjunto, por lo tanto tenemos que:

$$(1 + 2 + 2 + 3) / 4 = 2.$$

CONCLUSIONES

- Aplicar el álgebra nos permite encontrar expresiones sencillas y facilitar las diversas tareas matemáticas.
- La estadística es una rama de las matemáticas que tiene la intención de describir a un conjunto de datos en base al cálculo de medidas desde el punto de vista cuantitativo.
- La media es considerada una medida estadística representativa, de gran utilidad a la hora de producir inferencias acerca de poblaciones.
- Es importante encontrar variantes a los problemas relacionados con la media para fortalecer el conocimiento de las matemáticas y profundizar en el estudio de la misma.

DATOS PARA CITAR ESTE ARTÍCULO:

José de Jesús Camacho Medina (2019). Como Encontrar Algún Dato Dada La Media u Otras Medidas [en línea]. Disponible en **Revista MasScience**:
<https://www.masscience.com/2019/12/05/como-encontrar-algun-dato-dada-la-media-u-otras-medidas/>

SOBRE EL AUTOR DEL ARTÍCULO

José de Jesús Camacho Medina : Sociedad Científica Fresnillense A.C.